

გარემოში გაბნეული ტყვიის უარყოფითი ზემოქმედება გულის კუნთზე

ტატიანა მერმანიშვილი¹ - ასოცირებული პროფესორი (tanytamer@yahoo.com),

გიორგი პატარაია² - ასოცირებული პროფესორი,

ნანა ჭანტურიძე² - დოქტორანტი.

¹საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;

²თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შესავალი. ადამიანთა ტექნოგენური საქმიანობის შედეგად ყოველწლიურად გარემოში გაიბნევა არნახული რაოდენობით ტყვია და მისი შენაერთები [6; 5; 3], რომელთა საერთო მასა 600 ათას ტონაზე მეტს შეადგენს [2]. გარემოში მეტალთა მნიშვნელოვანი ნაწილი მოპოვებული წიაღისეულის გადამუშავებამდე გაიბნევა გადათავსების, გამდიდრებისა და დახარისხების პროცესში და ასევე ისეთი მაღალტემპერატურული ტექნოლოგიების გამოყენებისას, როგორებიცაა მეტალურგია, ცემენტის წარმოება, საწვავის მოხმარება და ა.შ.

ამოცანები. ზემოაღნიშნულის აქტუალობის გათვალისწინებით, მიზნად დავისახეთ გამოგვეკვლია ტყვიის მცირე რაოდენობის (რაც, სავარაუდოდ, შეესაბამება ტყვიით დაბინძურების მომატებული რისკის ზონაში მცხოვრებთა საყოფაცხოვრებო პირობებს) ზემოქმედება გულ-სისხლძარღვთა ფუნქციაზე და, შესაბამისად, ფიზიკური აქტივობის მაქსიმალური რეალიზაციის შესაძლებლობა.

მასალები და მეთოდები. დასახული ამოცანის გადაჭრის მიზნით კვლევის ობიექტად შეირჩა ლაბორატორიული, თეთრი, უჯიშო, ზრდასრული ვირთაგვები, მასით 160-180 გრამი (36 ცალი). ცდების მიმდინარეობისას ლაბორატორიული ცხოველები ტყვიის იონებით იტვირთებოდნენ ორი თვის განმავლობაში - ეძლეოდათ სასმელ წყალში გახსნილი მმარმჟავა ტყვია კილოგრამ წონაზე გადაანგარიშებული სუფთა ტყვიის 0,3 მილიგრამი დღე-ღამის განმავლობაში. საკონტროლო ცხოველები (8 ცალი) იმყოფებოდნენ ჩვეულ საკვებ და სასმელ რაციონზე. ექსპერიმენტის მიმდინარეობაში ვხელმძღვანელობდით ამერიკელ ფსიქოლოგთა ასოციაციის მიერ მოწოდებული „ცხოველთა მოვლისა და გამოყენების ეთიკური ქცევების სახელმძღვანელო პრინციპები“-ს სრული დაცვით [4]. ჰისტოლოგიური კვლევისათვის მასალის ფიქსაცია წარმოებდა 12%-იანი ფორმალინით. დაჭრილი ანათლები იღებებოდა ჰემატოქსილინითა და ეოზინით. გულის კუნთში ულტრასტრუქტურული ცვლილებების გამოსავლენად ვიყენებდით ელექტრონული მიკროსკოპიის მეთოდს. ულტრათხელ ანათლებს ვიღებდით ულტრატომ LKB III-სა და Reichert Ultracut-E-ზე. ულტრასტრუქტურული ანალიზისათვის ვიყენებდით ელექტრონულ მიკროსკოპებს EMB-100A-ს, Tesla BS-500-სა და JEM 100SX-ს.

კვლევის შედეგები. საექსპერიმენტო ცხოველების გულის კუნთის ჰისტოლოგიური გამოკვლევით მიკროცირკულაციური კალაპოტის სისხლძარღვებში, ძირითადად კაპილარებში, გამოვლინდა ერთროციტების აგრეგაციის არსებობა. არტერიოლების კედლები ზომიერად გასქელებულია. ზოგიერთ უბანში შედარებით მსხვილი არტერიების სანათურები გაფართოებული და სისხლსავსეა. კუნთოვანი ბოჭკოების განივზოლიანობა არაიშვიათად სუსტადაა გამოხატული. მათი ნაწილი ერთმანეთისაგან განცალკევებულია.

გულის კუნთის ელექტრონულ-მიკროსკოპული გამოკვლევით აღინიშნა, რომ როგორც ნორმაში, ისე ექსპერიმენტის პირობებში კაპილარების სანათური შეიცავს ერთ ან ორ ენდოთელიურ უჯრედს. აღნიშნული უჯრედები ერთნაეთისაგან ციტოპლაზმის მატრიქსის ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვრივით განსხვავდებიან. ექსპერიმენტის პირობებში მეტია „ნათელი“ და გარდამავალი სიმკვრივის, ვიდრე „მუქი“ უჯრედები. ცხოველების გულის კუნთის კაპილარების სანათური არათანაბარია, გვხვდება ერთროციტების ადჰეზია ენდოთელიოციტის პლაზმოლემაზე (ფოტო 1). ენდოთელიუმის სანათურისკენა ზედაპირზე ციტოპლაზმა წარმოქმნის მსხვილ, წაგრძელებულ წანაზარდებს, რომლებიც იკავებს სანათურის უმეტეს ნაწილს და უკავშირდება შეწებებულ ერთროციტებს. ენდოთელიური საფარი შესივებულია, ენდოთელიუმის სანათურისკენა მხარეს აღინიშნება წვრილი პინოციტური ბუმტუკები. პინოციტოზის მომატებას თან სდევს სისხლძარღვის სანათურის გასწვრივ და ციტოპლაზმის ბაზალურ ნაწილში მსხვილი ვეზიკულების გაჩენა. ციტოპლაზმა სავსეა დაბალი ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვრივის შიგთავსით, რომელშიც გვხვდება ერთეული თავისუფალი რიბოსომები. „ნათელი“ უჯრედების ციტოპლაზმაში შემცირებულია ორგანელების რაოდენობა (ფოტო 1). მიტოქონდრიები განიცდის დისტროფიულ ცვლილებებს, რაც გამოიხატება მათი შესივებით, კრისტების დეზორგანიზაციითა და მატრიქსში ღრუების გაჩენით. ენდოთელიოციტების ბირთვები შესივებულია და შეიცავს წვრილმარცვლოვან მატრიქსს. ბირთვის გარსის სიახლოვეს აღინიშნება ქრომატინის კონდენსაცია მსხვილი მარცვლების სახით. პერივასკულური უჯრედების ციტოპლაზმასა და ორგანელებში ისეთივე დისტროფიული ცვლილებები ხდება, როგორც აღწერილი იყო ზემოთ, ენდოთელიოციტებში. მიმოხილვით ელექტრონოგრამებზე უჯრედშიდა და უჯრედშორის სივრცეში არსებული შეშუპების ფონზე ვლინდება მიოციტები როგორც სტრუქტურის დეზორგანიზაციით, ისე მის გარეშე. დეზორგანიზებული კარდიომიოციტების სარკოლემის მიმდებარე ზონაში მიტოქონდრიები დეფორმირებულია, მათი მატრიქსი გაღიავებული, კრისტები ზონაში შემცირებული, ორგანელების დიდ ნაწილში ხდება ფრაგმენტაცია (ფოტო 1). ზოგიერთში კრისტების ნარჩენებს შორის აღინიშნება მკვრივი ოსმიოფილური გრანულები. შესაძლოა აგრეთვე ისეთი მიტოქონდრიების აღმოჩენაც, რომელთაც აქვთ კრისტების გახშირებული ქსელი. ალაგ-ალაგ გვხვდება მეორეული ლიზოსომები ელექტრონულად მკვრივი მატრიქსით, რომლებშიც ზოგან ჩანს ბუმტუკები (ფოტო 2). ლიზოსომები ხშირად ერწყმება კარდიომიოციტების სარკოპლაზმაში ლიპოპროტეინული ჩანართების გროვებს. სუბსარკოლემურ ზონაში აღინიშნება თავისუფალი რიბოსომებისა და მცირე რაოდენობის წვრილმარცვლოვანი შენების პოლისომების არსებობა. მიოფიბრილების სტრუქტურა შენარჩუნებულია, მაგრამ ზოგ ადგილას აღსანიშნავია მათი კეროვანი დაშლა დაბალი ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვრივის, ჰომოგენური ან ამორფული უბნების წარმოქმნით, რომლებშიც ჩართულია დისკების ნაფლეთები და დაშლილი მემბრანული სტრუქტურების ნარჩენები. ბირთვის მიმდებარე ზონაში წარმოიქმნება ნათელი უბანი, რომელიც მოკლებულია ჩანართებსა და ორგანელებს (სურ. 2). აღნიშნულ ზონაში ზოგჯერ ერთეული წვრილი მარცვლების სახით ვლინდება გლიკოგენი. ბირთვში ქრომატინი წარმოდგენილია მსხვილი მარცვლების სახით, რომლებიც განლაგებულია ბირთვის მემბრანის სიახლოვეს.

განხილვა. კარდიომიოციტების ულტრასტრუქტურული ცვლილებები ძირითადად გამოხატულია მათი ენერგეტიკული აპარატის ცვლილებებით. მიტოქონდრიების რეაქცია თვალნათლივ მიუთითებს უჯრედშიდა ჰიპოქსიაზე და, შესაბამისად, მეტაბოლიზმის შეზღუდვაზე. მიტოქონდრიებში ჩამოყალიბებული ცვლილებები

მოზაიკური ხასიათისაა, რაც, მორფოლოგიური შეფასებით, ამ ორგანოების დაზიანების მრავალფეროვნებაზე მიუთითებს. მიტოქონდრიების მორფოფუნქციური ორგანიზაციის მდგრადობა ენერგოპროდუქციის გამომუშავების ერთადერთი პირობაა. ამ ორგანოების სტრუქტურული ცვლილებები განაპირობებს მათში მიმდინარე ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების ცვლილებებს, რაც, შესაბამისად, აისახება კარდიომიოციტებში ენერგეტიკული პროცესების მიმდინარეობაზე.

დასკვნა. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გარემოდან ხანგრძლივად ტყვიის იონების მცირე რაოდენობის მიღება, ხილული კლინიკური ცვლილებების გარეშე კი გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მხრივ, ზღუდავს ფიზიკური აქტივობის მაქსიმალური რეალიზაციის შესაძლებლობას.

რეკომენდაციის სახით შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ისეთი ბუნებრივი საპროფილაქტიკო-სამკურნალო საშუალებები, რომლებიც გამოდევნიან ორგანიზმიდან ადრე დაგროვილ და ყოველდღიურად მიღებულ ტყვიის იონებს და მოაწესრიგებენ მათი ექსპოზიციით განპირობებულ ნივთიერებათა ცვლის დარღვევებს [1].

ლიტერატურის სია

1. პატარაია გ. ტყვიის (Pb) უარყოფითი ზემოქმედება ჯანმრთელობაზე და მისი თავიდან აცილების გზები.- თსუ გამომცემლობა, 2010.
2. Воронцов А.И., Харитонов Н.З. Охрана природы.- М.: Высшая школа, 1977.
3. Ahamed M., Siddiqui M.K. Environmental Lead Toxicity and Nutritional Factors // clin. Nutr. – 2007 aug. 26(4): 400-8.
4. Guidelines for Ethical Conduct in the Care and Use of Animals –American Psychological Association – J. Exp. Anal. Behav., 1986 March; 45(2): 127-132.
5. Roche L.M., Ramarpasad R., Gerwel B., Pearson M., Stanbury M., O'Leary K. Evolution of a State Occupational Lead Exposure Registry: 1986-1996 // J. Occup. Environ. Med., 1998 Dec.- 40 (12).- 1127-33.
6. Solberg W., Steinnes E. Heavy Metal Contamination of Terrestrial Ecosystems from Longdistance Atmospheric Transport // J. Heavy Metals in the Environment. Int. Conf. Heidelberg. Sept., 1983.- v. 1.- p.170-173.

ტექსტში მითითებული ფოტოები

ფოტო 1. მარცხენა ელექტრონოგრაფიაზე - ენდოთელიოციტის ციტოპლაზმაში ჭარბობს დაბალი ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვრივის შიგთავსი და შემცირებულია ორგანელების რაოდენობა. X 3000; მარჯვენაზე - კარდიომიოციტის დეფორმული მიტოქონდრიები, რომელთა უმრავლესობაში კრისტები დეფორმულია. X 14000.

ფოტო 2. მარცხენა ელექტრონოგრაფიაზე - კარდიომიოციტებში აღინიშნება მეორეული ლიზოსომები ელექტრონულად მკვრივი მატრიქსით. X 30000; კარდიომიოციტის ბირთვის მიმდებარე ზონაში წარმოქმნილი ნათელი უბანი მოკლებული ჩანართებსა და ორგანელებს. X 4000.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4661682>

THE HARMFUL EFFECTS ON THE HEART MUSCLE CAUSED BY LEAD THAT HAS BEEN SCATTERED IN THE ENVIRONMENT

Tatiana Mermanishvili¹ - Associate Professor (tanytamer@yahoo.com),

Giorgi Pataraia² - Associate Professor,

Nana Chanturidze² - PhD student.

¹Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports;

²Tbilisi State University.

Abstract

As a result of man's technological activities, numerous quantities of lead and its compounds are spread into the environment annually, a total mass of which, as the specialists have appraised, consists of more than 600 thousand tons.

The aim of this work was an experimental study of the effects of low doses of lead on the heart muscle. This study will clarify how, by entering the body in living conditions lead affects cardiovascular function and, consequently, the ability to maximize the realization of physical activity in areas of increased risk of lead contamination.

The study results indicate that long-term intake of small doses of lead, even in the absence of visible clinical manifestations, causes distinct structural changes and therefore, functional changes in the heart muscle. There is no doubt that these changes will limit the ability to maximize the realization of physical activity.

As a recommendation, the regular use of natural therapeutic and prophylactic agents it can be offered. This will lead to the removal of lead ions both previously accumulated and those entering the body daily resulting in the normalization of metabolic disorders caused by their exposure.

Keywords: lead, heart muscle, physical activity, metabolic disorders, natural therapeutic agents.